

M. R., gimęs 1988 vasario 7 d., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas – 8 klasės, nedirbantis ir nesimokantis, nevedęs, anksčiau neteistas, kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.

Teismui išnagrinėjus bylą buvo nustatyta:

M. R. ir jo bendrininkas 2006 vasario 23 d., apie 22.30 val., būdami apsvaigę nuo alkoholio, iš anksto susitarę įsibrovė į nukentėjusiojo P. S. namus, panaudodami peilį, fizinį smurtą pagrobė svetimą – P. S. priklausantį bendros 4215 Lt vertės turtą. Tai nurodo nukentėjęsysis bei neneigia ir patys kaltinamieji. Tokia kaltinamųjų veika atitinka BK 180 str. 2 d.

M. R. anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas. Charakterizuojamas patenkinamai, kaip linkęs piktnaudžiauti alkoholiu. Nusikaltimų padarymo metu M. R. niekur nedirbo ir nesimokė, darbo biržoje registruotas nebuvo. Jam nustatytas protinis atsilikimas, tačiau nusikaltimų padarymo metu ir ikiteisminio tyrimo metu jis suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos valdyti. M. R. prisipažino apiplėšęs P. S. Toks jo dalinis prisipažinimas negali būti laikomas atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kadangi kaip nurodo ir pats kaltinamasis, jis prisipažino tik todėl, kad nebuvo kur dėtis. Tardamas paskutinį žodį M. R. pasakė, jog gailisi, tačiau tai taip pat nelaikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kadangi iš jo elgesio, iš ankstesnių pasisakymų teisme matyti, jog toks pareiškimas yra deklaratyvus, nėra kritiško savo veikų vertinimo. M. R. atsakomybę sunkinančios aplinkybės yra tai, kad nusikalstamas veikas jis padarė bendrininkų grupėje ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas neabejotinai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Už padarytas nusikalstamas veikas įstatymas numato tik laisvės atėmimo bausmes. Atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, nusikaltimų padarymo aplinkybes, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir yra dvi atsakomybę sunkinančios aplinkybės už plėšimą jam skirtina šiek tiek didesnė bausmė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

Prieš paskelbiant nuosprendį pertraukos metu prie Jūsų prieina M. R. giminaitis ir teigia girdėjęs, kad už panašaus pobūdžio nusikaltimą yra skiriama 7-8 (septynerių-aštuonerių) metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat paklausia, kokios bausmės gali tikėtis M. R.? Jūs informuojate M. R. giminaitį, kad nuosprendis viešai bus paskelbtas teismo posėdžio pabaigoje.

* * *

Kokią bausmę kaltinamajam M. R., vadovaudamiesi aukščiau pateiktu situacijos aprašymu skirtumėte Jūs?
(Įrašykite